

Dokumentieren heißt auch veröffentlichen:

Über den verantwortungsvollen Umgang mit Beobachtungen auf iNaturalist

Michael Wilms

Erstveröffentlichung als Journal-Beitrag auf iNaturalist:

https://www.inaturalist.org/journal/m_wilms/121166-dokumentieren-heisst-auch-veroeffentlichen-ueber-den-verantwortungsvollen-umgang-mit-beobachtungen-auf-inaturalist

Fredberg, Suriname 2025

Foto: M. Wilms

Einleitung

Diese Frage begegnet mir immer wieder: Soll man seine Beobachtungen überhaupt veröffentlichen? Die Diskussion ist berechtigt, denn es gibt sowohl Chancen als auch Risiken. Ich möchte hier beide Seiten darstellen – kritisch und konstruktiv – und am Ende meine eigene Haltung formulieren. Für mich ist klar: verantwortungsbewusste Veröffentlichung ist ein Gewinn für Natur, Gesellschaft und Wissenschaft.

Kritische Stimmen

- Offenlegung sensibler Fundpunkte: kann seltene Arten gefährden – durch Abfangen, illegale Haltung oder gezielten spezifischen Overtourism.

- Störungen im Habitat: entstehen, wenn zu viele Menschen gezielt empfindliche Orte aufsuchen.
- Datenschutz und persönliche Sicherheit: Auch „lapidare“ Arten sollten teils verdeckt eingetragen werden, wenn sie zeitlich oder räumlich direkt neben sensiblen Arten vorkommen – sonst lassen sich Rückschlüsse ziehen.
- Regionale Unterschiede im Artenschutz: An der Nahe wird aktiv auf Würfelnattern hingewiesen; Hinweisschilder empfehlen Radfahrern, ihr Rad zu schieben, um die Tiere nicht zu gefährden. In Baden-Württemberg hingegen bleiben die Habitate der Aspispiper im Südschwarzwald bewusst geheim. Beide Konzepte haben ihre Berechtigung, weil sie den jeweiligen Rahmenbedingungen entsprechen.
- Datenqualität: Manche bezweifeln die Belastbarkeit von Citizen-Science-Daten, da nicht jede Beobachtung von Fachleuten verifiziert wird.

Positive Aspekte

- Wissenschaftliche Datenbasis: Jede Beobachtung ist ein Baustein für die Biodiversitätsforschung.
- Naturschutz durch Wissen: Arten können nur geschützt werden, wenn ihre Vorkommen bekannt sind.
- Transparenz und Bewusstsein: iNaturalist macht Biodiversität sichtbar und bringt sie ins gesellschaftliche Gespräch.
- Citizen Science: Naturbeobachter werden Teil einer weltweiten Gemeinschaft und leisten einen aktiven Beitrag.
- Positive Beispiele: Öffentliche Hinweise auf Äskulap- und Würfelnattern fördern Schutz, Akzeptanz und Verständnis.

Lösungen für die Praxis

- Standortverschleierung: für sensible Arten – und teils auch für „gewöhnliche“ Arten, wenn sie direkt neben sensiblen vorkommen.
- Zeitverzögerte Veröffentlichung: um unmittelbare Rückschlüsse zu vermeiden.
- Gezielte Datenfreigabe: nicht jede Beobachtung muss öffentlich sein.
- Sensibilisierung der Community: verantwortungsvolles Eintragen verstehen und anwenden.

Mein Votum

Die Vorteile überwiegen. Ohne Daten bleiben Arten unsichtbar – und unsichtbare Arten sind kaum zu schützen. Beobachtungen sollten veröffentlicht werden – verantwortungsvoll, reflektiert und mit den vorhandenen Schutzmechanismen.

Die englische Version dieses Artikels ist unter folgender DOI verfügbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18004724>.